

Anhang zum Artikel:

Hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote in der Lehrerbildung – Ein heterogenes Feld

Marlies MATISCHEK-JAUK, Claudia STÖCKL, Cornelia BINDER & Elisabeth AMTMANN

Pädagogische Hochschule Steiermark, Graz

E-Mail: marlies.matischek-iauk@phst.at

<https://doi.org/10.3217/zfhe-17-04/15>

Detailbeschreibung aktiv laufender Weiterbildungs-Angebote im Studienjahr 2021/22 an Pädagogischen Hochschulen in Öster- reich, Deutschland und der Schweiz

Nachfolgend werden Beispiele aktuell laufender WB-Angebote an PHn aufgelistet, sowie anhand von Merkmalen (Bezeichnung des WB-Angebots, Dauer/Umfang, Aufbau, Assessment/Abschluss, inhaltliche Schwerpunkte) und Besonderheiten beschrieben. Die verwendeten Quellen sind am Ende des Anhangs angeführt.

Im Oktober 2021 startete wieder ein neuer Durchgang des **Hochschullehrgangs Hochschuldidaktik Version 5.0** der **PH Kärnten** in Kooperation mit der **PPH Edith Stein** (siehe Tab. 1). Die Bewerbung läuft unter dem Titel *Lehrgang Hochschuldidaktik T3C* (Teaching, Collaborating, Coaching and Constructing Knowledge in Higher Education). Dieses WB-Angebot wird - im Gegensatz zu anderen - als Blended-Learning-Lehrgang mit reduzierten Präsenzphasen geführt. Neue, digital gestützte Lehr- und Lernformen werden verstärkt berücksichtigt. Interessant erscheint die Bandbreite der Zielgruppe, welche Personen anspricht, die entweder bereits eine Lehrtätigkeit an einer tertiären Bildungseinrichtung ausüben, oder diese in naher Zukunft planen. Explizit genannt sind Lehrende an Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen und Universitäten. Mit dem Hochschullehrgangszeugnis wird die Bezeichnung *Akademische*r Hochschuldidaktiker*in* vergeben. Der Abschluss berechtigt zum Upgrading in Form eines Masterstudiums (Master of Higher Education – MoHE) im Umfang von zusätzlichen 60 ECTS.

WB-Angebot	Hochschule	Umfang/ Dauer	Aufbau	Abschluss	Inhaltliche Schwerpunkte
Hochschul- lehrgang Hochschul- didaktik Version 5.0	PH Kärnten PH Edith Stein	60 ECTS 4 Semester	4 Module	Abschluss- portfolio mit Präsen- tation	<ul style="list-style-type: none"> • Methoden- und Lehrkompetenz • Forschung und Entwicklung • Bildungs- und Lernprozesse • Identität und Management
Quellen	PH KÄRNTEN & KPH EDITH STEIN (2018); KPH EDITH STEIN (2022); PH KÄRNTEN (2022)				

Tab. 1: Merkmale des WB-Angebots der PH Kärnten & PPH Edith Stein/Österreich

Die **PH Oberösterreich** hat das Curriculum von 2013 überarbeitet und mit 2019 ist eine neue Version mit dem Titel **Hochschullehrgang Hochschuldidaktik** in Kraft (siehe Tab. 2). Die Zielgruppen sind auch hier weit gefasst, so werden neben Lehrenden an Pädagogischen Hochschulen auch Lehrende der angeschlossenen Praxisschulen, Lehrende aller Schularten sowie Lehrende an Universitäten angeführt. Der geplante Start mit 1. März 2020 scheint nicht stattgefunden zu haben, jedoch sind Termine nach Vereinbarung flexibel möglich. Alle der insgesamt sechs Module sind im Basisbereich ausgewiesen und als Pflichtmodule obligatorisch. Eine thematische Zuordnung zu Bildungswissenschaften, Fachdidaktik und Fachwissenschaft sowie Pädagogisch-Praktischen Studien ist im Curriculum ausgewiesen und entspricht damit den Grundpfeilern der Lehramtsausbildung. Mit dem Hochschullehrgangszeugnis wird die Bezeichnung *Akademische*r Hochschuldidaktiker*in* vergeben.

WB-Angebot	Hochschule	Umfang/ Dauer	Aufbau	Abschluss	Inhaltliche Schwerpunkte
Hochschullehrgang Hochschuldidaktik	PH Oberösterreich	60 ECTS 4 Semester	6 Module	schriftliche Arbeit (6 EC)	<ul style="list-style-type: none"> • Lehre • Forschung • Qualitätsentwicklung und -sicherung • Management • Persönlichkeitsentwicklung • E-Learning und E-Teaching
Quelle	PH OBERÖSTERREICH (2019)				

Tab. 2: Merkmale des WB-Angebots der PH Oberösterreich/Österreich

Der Lehrgang *CAS Hochschuldidaktik (Certificate of Advanced Studies)* wird an der **PH Zürich** seit 2019 regelmäßig (Einstieg bzw. Start jedes Semester möglich) durchgeführt (siehe Tab. 3). Als Zielgruppen sind Mitarbeiter*innen bzw. Dozierende an Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen und Universitäten angeführt. Lehrbeauftragten wird hingegen ein alternatives, verkürztes Angebot empfohlen (einzelne Fortbildungen in der Reihe *Hochschuldidaktik prägnant*).

Zu den fünf Pflichtmodulen kommen individuelle Beratung, Peer-Hospitation, Lerngruppen und ein aus breitem Angebot zu wählendes Wahlmodul (z.B.: E-Didaktik) hinzu. Auffallend ist, dass dieses WB-Angebot mit Kosten von 6.500 CHF für die Teilnehmer*innen verbunden ist. Die Teilnehmer*innen schließen mit einem Zertifikat in Hochschuldidaktik ab.

WB-Angebot	Hochschule	Umfang/ Dauer	Aufbau	Abschluss	Inhaltliche Schwerpunkte
CAS Hochschuldidaktik	PH Zürich	10 ECTS ca. 2 Semester	5 Module	Zertifikatsarbeit (1,5 EC)	<ul style="list-style-type: none">• Lernen• Lernziele• Assessment & Evaluation• Leiten & Begleiten• Praxisdemonstration

Quellen PH ZÜRICH (2022a); PH ZÜRICH (2022b)

Tab. 3: Merkmale des WB-Angebots der PH Zürich/Schweiz

Die **PH Weingarten** bietet seit dem Studienjahr 2013/14 ein *Hochschuldidaktisches Zertifikat* an, das vom Prorektorat für Studium und Lehre verliehen wird, jedoch keinem Curriculum zugrunde liegt (siehe Tab. 4). Dieses WB-Angebot zeichnet sich durch große Flexibilität für die Teilnehmer*innen aus. Aus dem aktuellen Fortbildungsprogramm können bis zu 10 Vorträge (zu je 1-1,5 Stunden) und bis zu 4 Workshops (zu je 5 Stunden) individuell gewählt werden. In bis zu 3 Theorie-Praxis-Projekten (je 10 Stunden) wird in Tandems zusammengearbeitet und das erworbene Wissen in der Praxis angewendet und reflektiert. Externe Veranstaltungen können im Umfang von bis zu 10 Stunden angerechnet werden.

Neben diesem hausinternen WB-Angebot besteht darüber hinaus eine neue Kooperation mit dem *Hochschuldidaktik-Zentrum der Universitäten Baden-Württemberg*, das ein *Baden-Württemberg-Zertifikat* für Hochschuldidaktik für Lehrende aller Hochschulen im Umkreis anbietet. Es umfasst 3 Module mit insgesamt 200 Unterrichtseinheiten inklusive Praxisberatung, Hospitation mit schriftlicher Reflexion, Vertiefung und individueller Schwerpunktsetzung (HDZ, 2022). Der Besuch einzelner Veranstaltungen wird auf das hausinterne Zertifikat angerechnet.

WB-Angebot	Hochschule	Umfang/Dauer	Aufbau	Ab-schluss	Inhaltliche Schwerpunkte
Hochschuldidaktisches Zertifikat	PH Weingarten	60 Stunden	~ 10 Vorträge ~ 5 Workshops ~ 3 Theorie-Praxis-Projekte	wird nicht als Lehrgang mit Curriculum geführt	
Quellen	PH WEINGARTEN (2022a); PH WEINGARTEN (2022b)				

Tab. 4: Merkmale des WB-Angebots der PH Weingarten/Deutschland

An der **PH Freiburg** wird das ***Basiszertifikat Hochschuldidaktik im Kontext diversitätssensiblen Lehrens und Lernens*** seit 2016 angeboten. Neben allgemeinen hochschuldidaktischen Kompetenzen erfolgt ein spezifischer Kompetenzaufbau in den Bereichen gender- und diversitätssensibler Lehre. Die Zielgruppen sind vorwiegend Lehrende im Haus, als auch wissenschaftlicher Nachwuchs, Masterstudierende und Externe auf Anfrage.

Die 4 Bausteine des Lehrgangs setzen sich wie folgt zusammen: (1) Besuch von Veranstaltungen inklusive Selbststudienzeit, (2) Lehrhospitationen bzw. Lehren im Tandem, (3) Supervision und kollegiale Beratung, sowie (4) Erstellung eines E-Portfolio. Ein wesentliches didaktisches Prinzip trägt der Doppelrolle der Lehrenden Rechnung: Teilnehmende können zuerst unterschiedliche methodische Ansätze selbst erfahren und diese in Folge in der eigenen Lehre erproben und weiterentwickeln.

WB-Angebot	Hochschule	Umfang/ Dauer	Aufbau	Abschluss	Inhaltliche Schwerpunkte
Basiszertifikat Hochschuldidaktik im Kontext Diversität	PH Freiburg	120 UE (4 EC) 4 Semester	4 Bausteine	Gruppen- diskussion/ Kollo- quium	<ul style="list-style-type: none"> • Lehren & Lernen • Gender- und diversitätsbewusste Lehre • Aktivierende Lehr- und Lernmethoden • Kooperativ Lehren • Feedback & Prüfen
Quellen	PH FREIBURG (2022a); PH FREIBURG (2022b)				

Tab. 5: Merkmale des WB-Angebots der PH Freiburg/Deutschland

Aktiv laufende Weiterbildungsangebote im Studienjahr 2021/22 an Universitäten in Österreich

Der *Lehrgang für Hochschuldidaktik (HSD+)* der **Universität Salzburg**, zeichnet sich durch Wahlmöglichkeiten und Flexibilität für die Teilnehmenden aus (siehe Tab. 6). Das Fundament bildet das Salzburger Kompetenzmodell zur Hochschuldidaktik.

Den Auftakt bildet Pflichtmodul 1 im Umfang von 2 EC zu den hochschuldidaktischen Grundlagenkompetenzen. Aus einem Wahlpflichtkatalog können im Umfang von 50 Stunden individuelle Schwerpunktsetzungen erfolgen (z.B. Methodenkompetenzen: Verständlichkeit oder personale Kompetenzen). Den Abschluss bildet Pflichtmodul 3 (Praxisphase), das einen Betreuungsworkshop zu einer eigenen Lehrveranstaltung umfasst und Peer-Hospitation in der eigenen Lehre einschließt. Anrechnungen inhaltlich gleichwertiger hochschuldidaktischer Ausbildungen können durch die Lehrgangsführung anerkannt werden. Das Abschluss-Zertifikat gilt als Nachweis hervorragender didaktischer Qualifikationen in Habilitationsverfahren.

WB-Angebot	Hochschule	Umfang/ Dauer	Aufbau	Abschluss	Inhaltliche Schwerpunkte
Lehrgang Hochschuldidaktik (HSD+)	Universität Salzburg	Mind. 5 ECTS 2-8 Semester	2 Pflichtmodule 1 Wahlmodul	x	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagenkompetenzen • Praxisphase
Quellen	UNIVERSITÄT SALZBURG (2022a); UNIVERSITÄT SALZBURG (2022b)				

Tab. 6: Merkmale des WB-Angebots der Universität Salzburg

An der **Universität Wien** startete im Oktober 2022 der fünfte Durchgang des Zertifikatskurses *Teaching Competence Plus* (siehe Tab. 7). Die Teilnehmer*innen sind Mitarbeiter*innen mit Doktorat, mehrjähriger Lehrerfahrung und aktuellem Anstellungsverhältnis. Jede Fakultät nominiert Personen; die Teilnehmer*innen werden über ein Auswahlverfahren festgelegt. Ein Selbstbehalt von € 200 ist von den Teilnehmenden zu begleichen.

Modul A (10 ECTS) widmet sich einem Lehrprojekt, welches von Seminaren, kollegialer Lehrberatung, Einzelcoaching, etc. gerahmt wird. Modul B ist ein Vertiefungsmodul mit Wahlmöglichkeiten (5 ECTS). Eine Reihe von Workshops steht zur Verfügung (z.B. Vorlesungsdidaktik, Qualität von Prüfungen, Sprechtraining, Laborlehre, uvm.).

WB-Angebot	Hochschule	Umfang/ Dauer	Aufbau	Abschluss	Inhaltliche Schwerpunkte
Zertifikatskurs <i>Teaching Competence Plus</i>	Universität Wien	15 ECTS 2 Semester	2 Module	Abschlussgespräch zu Modul A	<ul style="list-style-type: none">• Lehrprojekt + Grundlagen• Einzelcoaching• Kollegiale Lehrberatung• Vertiefung mit Wahlmöglichkeiten
Quellen	UNIVERSITÄT WIEN (2022)				

Tab. 7: Merkmale des WB-Angebots der Universität Wien

An der **Universität Innsbruck** wird das *Zertifikat Lehrkompetenz* für Mitarbeiter*innen mit Qualifizierungsvereinbarung, Post-docs mit Lehrtätigkeit und Senior Lecturer angeboten (siehe Tab. 8). Modul A beschäftigt sich mit hochschuldidaktischen Basisthemen (24 UE), während Wahlmodul B (25 UE) individuelle Schwerpunktthemen zur Wahl gibt (z.B. Stimm- und Sprechtechnik, Einzelberatung). Im Wahlmodul können Konferenzbesuche zu hochschuldidaktischen Themen sowie Fortbildungsbesuche an anderen Bildungseinrichtungen angerechnet werden. Modul C umfasst eine Praxisarbeit während eines Studienjahrs (mehrere Austauschtreffen mit Peers, 3 kollegiale Hospitationen). Der Abschlussbericht wird schriftlich zu einem Thema nach Wahl verfasst, welcher öffentlich präsentiert und diskutiert wird.

WB-Angebot	Hochschule	Umfang/ Dauer	Aufbau	Abschluss	Inhaltliche Schwerpunkte
Zertifikat Lehrkompetenz	Universität Innsbruck	mind. 50 UE	3 Module	Abschlussbericht + öffentliche Präsentation	<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Gestaltung von Lehre • Leistungsbeurteilung • Rechtliche Grundlagen • Vertiefung nach Interesse
Quellen	UNIVERSITÄT INNSBRUCK (2022)				

Tab. 8: Merkmale des WB-Angebots der Universität Innsbruck

Quellenangaben des Anhangs:

HDZ – Hochschuldidaktik-Zentrum Universitäten Baden-Württemberg (2022). *Baden-Württemberg-Zertifikat*. <https://www.hdz-bawue.de/das-angebot-des-hdz/baden-wuerttemberg-zertifikat>, Stand vom 13. April 2022.

KPH Edith Stein (2022). *Hochschullehrgang für Hochschuldidaktik (T3C)*. <https://www.kph-es.at/fort-und-weiterbildung/hochschullehrgaenge/hochschuldidaktik-t3c>, Stand vom 12. April 2022.

PH Freiburg (2022a). *Basiszertifikat Hochschuldidaktik im Kontext diversitätssensiblen Lehrens und Lernens*. https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Zentral/Interessenvertretungen/Gleichstellung/Dateien/Basiszertifikat_HSDidaktik_Flyer_2020.pdf, Stand vom 13. April 2022.

PH Freiburg (2022b). *Basiszertifikat Hochschuldidaktik im Kontext diversitätssensiblen Lehrens und Lernens. Informationsbroschüre zum Zertifikatsprogramm*. https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Zentral/Interessenvertretungen/Gleichstellung/Dateien/Basiszertifikat_HSDidaktik_Broschuere_web.pdf, Stand vom 13. April 2022.

PH Kärnten & KPH Edith Stein (2018). *Curriculum für den Hochschullehrgang „Hochschuldidaktik“*. Version 5.0. https://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/zid/Curriculum_V_5.0.pdf, Stand vom 12. April 2022.

PH Kärnten (2022). *Lehrgang Hochschuldidaktik (T3C)*. <https://www.ph-kaernten.ac.at/organisation/institute-zentren/medien-it/themenfelder/hochschuldidaktik>, Stand vom 12. April 2022.

PH Oberösterreich (2019). *Curriculum für den Hochschullehrgang Hochschuldidaktik*. https://ph-ooe.at/fileadmin/old_fileadmin/fileadmin/user_upload/ausbildungsb/Terminlisten/Hochschuldidaktik_21-10-2019_final.pdf, Stand vom 12. April 2022.

PH Weingarten (2022a). *Hochschuldidaktische Weiterbildung*. <https://www.ph-weingarten.de/die-ph-weingarten/qualitaetsmanagement/hochschuldidaktische-weiterbildung>, Stand vom 13. April 2022.

PH Weingarten (2022b). *Hochschuldidaktische Weiterbildung. Flyer zum Hochschuldidaktik-Zertifikat.* https://www.ph-weingarten.de/fileadmin/redaktuere/Homepage/Die_PH/Qualitaetsmanagement/Hochschuldidaktische_Weiterbildung/Flyer_HDW-Zertifikat.pdf, Stand vom 13. April 2022.

PH Zürich (2022a). *CAS Hochschuldidaktik.* <https://phzh.ch/de/Weiterbildung/Hochschuldidaktik-und-entwicklung/weiterbildungen/cas-hochschuldidaktik>, Stand vom 13. April 2022.

PH Zürich (2022b). *CAS Hochschuldidaktik. Programmbroschüre des Zentrums für Hochschuldidaktik und -entwicklung.* https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/weiterbildung/zhe/cas-hsd/broschure_cas_hd.pdf, Stand vom 13. April 2022.

Universität Innsbruck (2022). Zertifikat Lehrkompetenz. <https://www.uibk.ac.at/personalentwicklung/lehrkompetenz/zertifikat.html>, Stand vom 14. April 2022.

Universität Salzburg (2022a). *Interner Lehrgang für Hochschuldidaktik. HSD+ Lehrgang: Broschüre.* <https://www.plus.ac.at/wp-content/uploads/2022/03/HSD-Broschu%CC%88re-0322.pdf>, Stand vom 14. April 2022.

Universität Salzburg (2022b). *Interner Lehrgang für Hochschuldidaktik. Handbuch. HSD+ Lehrgang. Kompetenzmodell und Seminarbeschreibungen.* <https://www.plus.ac.at/wp-content/uploads/2022/03/HSD-Handbuch-0322.pdf>, Stand vom 14. April 2022.

Universität Wien (2022). Zertifikatskurs Teaching Competence Plus. <https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-lehrende/hochschuldidaktische-qualifizierung/zertifikatskurs>, Stand vom 14. April 2022.